

027.7

Zeitschrift
für
Bibliothekskultur

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Preisgestaltung von eBook-Angeboten für Bibliotheken: Die Perspektive eines Publikumsverlags

Jonathan Beck

Abstract

Am Beispiel des Publikumsverlags C.H.Beck zeigt dieser Beitrag, wie und unter welchen Rahmenbedingungen digitale Bibliotheksangebote entstehen in Verlagen, deren Veröffentlichungen sich nicht primär an akademisch arbeitende Leser richten. Nach einer Vorbemerkung zu den Zielgruppen der verschiedenen Verlagsbereiche von C.H.Beck und die sich daraus ergebende historische Entwicklung digitaler Angebote legt der Beitrag dar, wie es zur Entwicklung des spezifischen Bibliotheksangebots „C.H.Beck eLibrary“ kam und welche Erwägungen bei der Preisfindung für dieses Angebot eine Rolle gespielt haben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Kalkulationsgrundlagen in Publikumsverlagen sowie den relevanten rechtlichen und ökonomischen Umständen im Buchmarkt.

Using the trade imprint C.H.Beck as example, this article shows how and under which restrictions digital library offers are created by publishers whose publications are not primarily focused on academic readers. Following introductory remarks regarding the target groups of the various C.H.Beck publishing divisions and on the consequential historical development of its digital offers, the article describes how the specific library offer “C.H.Beck eLibrary” was developed and which considerations were important in determining its pricing. Particular attention is given to cost factors in trade publishing and to relevant legal and economic conditions in book publishing.

1 Vorbemerkung

In Bezug auf digitale Angebote spezifisch für Bibliotheken ist der Verlag C.H.Beck kein Vorreiter. Der Grund dafür ist die Struktur seiner verschiedenen Kunden. Der Verlag hat zwei Verlagsbereiche, den Fachverlag „Recht – Steuern – Wirtschaft“ und den Publikumsverlag „Literatur – Sachbuch – Wis-

senschaft“, die sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und dementsprechend weitgehend eigenständig agieren. Vielen Kunden ist die Bedeutung des Verlags deswegen auch nur im Zusammenhang mit einem – dem jeweils für sie relevanten – Bereich bekannt.

Im Verlagsbereich Recht – Steuern – Wirtschaft erscheinen Publikationen für Juristen (vor

allem Rechtsanwälte, Notare, Richter und andere Juristen im Staatsdienst, Justiziere in Unternehmen, Rechtswissenschaftler) sowie für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Ökonomen. Wissenschaft und Praxis sind dort gleichermaßen angesprochen, es ist aber der hohe Literaturbedarf vor allem der Praktiker in Kanzleien, Unternehmen und Behörden, der dazu führt, dass das Marktsegment Recht – Steuern – Wirtschaft zu den quantitativ wichtigsten Fachbuchsegmenten im Buchmarkt gehört. Die führende Marktposition des Verlags in diesem Segment, die auf den langjährigen Fokus seiner Angebote auf die juristischen Praktiker zurückzuführen ist, macht C.H.Beck zu einem der zehn bis 15 grössten Verlagshäuser in Deutschland.

In dem im Vergleich dazu deutlich kleineren Verlagsbereich Literatur – Sachbuch – Wissenschaft, auf den sich dieser Beitrag konzentriert, erscheinen vor allem sogenannte Sachbücher aus allen Bereichen der Geschichte sowie unter anderem aus Politik, Kultur, Philosophie und Religion.¹ Der Verlag kommt in diesen Bereichen aus einer akademischen Tradition – etwa in den Klassischen Altertumswissenschaften, das zeigt sich im aktuellen Programm noch in der Zeitschrift *Gnomon* und in wenigen verbliebenen Reihen wie den *Vestigia* –, er versteht sich heute aber dezidiert als Publikumsverlag. Die Selbstdarstellung auf der Webseite des Verlags lautet dazu:

„Welches Thema auch immer aufgegriffen wird, es ist dem Verlag ein wesentliches Anliegen, hervorragende Kenner und Wissenschaftler dazu zu ermutigen, ihr Wissen, ihre Einsichten, ihr Problembewusstsein einem weiten, nicht spezifisch vorgebildeten Publikum zugänglich zu machen. Insofern ist C.H.Beck ein wissenschaftlicher, aber kein akademischer Verlag.“²

Zumindest in der Geschichte kann der Verlag C.H.Beck eine ähnlich gute Marktposition beanspru-

¹Für diesen Beitrag nebensächlich, aber dennoch erwähnenswert ist, dass C.H.Beck seit dem Jahr 1999 auch wieder ein kleines Literaturprogramm mit 15 bis 20 belletristischen Titeln pro Jahr veröffentlicht. Damit wird einerseits eine alte Tradition wiederbelebt (so war und ist C.H.Beck beispielsweise der Hauptverlag Heimato von Doderers) und andererseits wird den Interessen der grossen Mehrheit der

deutschen Buchhändler entsprochen, für die Belletristik an erster Stelle steht. Seit der Wiederaufnahme des Literaturprogramms kann der Verlag folglich auch eine nochmals erhöhte buchhändlerische Aufmerksamkeit für sein Sachbuchprogramm verzeichnen.

chen wie im Segment Recht – Steuern – Wirtschaft, nur hat die Geschichte ökonomisch eine geringere Bedeutung im Buchmarkt, was nicht nur in den abgesetzten Stückzahlen, sondern auch in den niedrigen Ladenpreisen begründet liegt, die im Publikumsmarkt vorherrschen. In der Gesamtbetrachtung ist also festzustellen, dass die Zielgruppen der akademisch arbeitenden Juristen und Geisteswissenschaftler zwar inhaltlich vom Verlag C.H.Beck vielfach angesprochen werden, jedoch nicht zu seinen ökonomisch wichtigsten Kundengruppen gehören. Das steht natürlich im Widerspruch zur subjektiven Erfahrung beispielsweise des juristischen oder des altertumswissenschaftlichen Fachbibliothekars, für den der Verlag C.H.Beck – hoffentlich – zu den wichtigsten Verlagen gehört und der das bibliotheksspezifische Angebot des Verlags selbstverständlich aus dieser, seiner Perspektive bewertet.

In vordigitalen Zeiten schien das kein Problem zu sein. Die Printpublikationen des Verlags waren und sind gleichermaßen (gut oder schlecht) in Bibliotheken, Kanzleien, Unternehmen, Behörden und Privathaushalten einsetzbar. Bibliotheken, so könnte man argumentieren, haben budgettechnisch sogar davon profitiert, dass der wirtschaftliche Fokus bei C.H.Beck-Titeln auf dem Fachinformations- beziehungsweise dem Publikumsmarkt lag und so, durch relativ hohe Auflagen kombiniert mit hohem Wettbewerbsdruck, zu niedrigen Ladenpreisen für alle Abnehmer und somit auch für Bibliotheken geführt hat.

Im digitalen Zeitalter unterscheiden sich oftmals die Anforderungen von Bibliotheken an digitale Veröffentlichungen von den Bedürfnissen der Fachpraktiker und des allgemeinen Publikums. Es kann auch sein, dass sich die Anforderungen und Bedürfnisse schon immer unterschieden haben, es aber erst im digitalen Zeitalter möglich wurde, unterschiedlichen Bedürfnissen auch mit unterschiedlichen Angeboten gerecht zu werden.

²<http://www.chbeck.de/go/Kurzportrait> (Stand: 15.01.2016).

Hinzu kommt, dass im digitalen Zeitalter die Grenzen zwischen den Zielgruppen durchlässiger werden (Stichwort „Kannibalisierung“). Während ein physischer Ausleihvorgang in der Bibliothek für viele Praktiker und auch viele allgemeine Leser früher zu umständlich war, ist im digitalen Bereich der Unterschied zwischen dem Privatkauf und dem Ausleihvorgang minimal. Beides erfordert lediglich eine einmalige Registrierung – im einen Fall bei einem eBook-Anbieter, im anderen Fall bei einer örtlichen Bibliothek – und ab dann nur noch wenige Klicks, um ortsunabhängig ein eBook herunterzuladen. Nutzer, denen ein kostengünstiges digitales Bibliotheksangebot zur Verfügung steht, haben daher wenig Anreize, eBooks käuflich zu erwerben. Für einen Verlag, dessen wirtschaftliches Überleben vom Praktiker- und Publikumsmarkt abhängt, ist dieses Kannibalisierungsrisiko eines digitalen Bibliotheksangebots grösser und gefährlicher als für einen Wissenschaftsverlag.

2 Behutsame Angebotsentwicklung

Wie also hat der Verlag C.H.Beck vor diesem Hintergrund seine digitalen Angebote spezifisch für Bibliotheken ausgestaltet? Zunächst einmal, indem er – im Gegensatz zu Wissenschaftsverlagen wie Springer oder De Gruyter – gar keine spezifischen Angebote für Bibliotheken aufgestellt hat.³ Der Publikumsverlag C.H.Beck hat zwar mehr oder weniger gleichzeitig mit seinem Angebot von eBooks für Privatanutzer (über Plattformen wie Amazon, Tolino, iTunes et cetera) auch Bibliotheksplattformen wie beispielsweise die Onleihe, Ebrary, Ciando oder EBL beliefert und somit die eBooks für Bibliotheken erwerbbar gemacht. Dies jedoch insgesamt zu einem relativ späten Zeitpunkt (regelmässig ab dem Jahr 2010, in kleinerem Umfang und ausschliesslich im Format PDF allerdings schon seit dem Jahr 2000, zunächst über Rocket eBook und dann über Cianado). Und auch die genannten Bibliotheksplattformen erfüllten einige Anforderungen insbesondere von Hochschulbibliotheken nicht, wie beispielsweise unbeschränkte Parallelzugriffe oder die Abwe-

senheit von hartem DRM, oder der Verlag wollte den (mehrheitlich in den USA niedergelassenen) Plattformen diese Funktionalitäten wegen des oben benannten Kannibalisierungsrisikos nicht ermöglichen.

Da die bibliothekarische Nachfrage nach eBooks in den Geisteswissenschaften in den letzten Jahren nur langsam zugenommen hat, war ein „ordentliches“ digitales Bibliotheksangebot für den Publikumsverlag lange kein Desiderat. Während anfangs unter den geisteswissenschaftlichen Nutzern das Anspruchsniveau in Bezug auf die digitale Verfügbarkeit von Inhalten nicht so hochentwickelt zu sein schien wie in anderen Disziplinen, ist jedoch mittlerweile zu befürchten, dass sich auch hier die Erwartungen geändert haben. Sowohl Studierende als auch Lehrende und Forscher, so scheint es, nehmen tendenziell nur noch Literatur wahr, die aufwandsarm über Suchmaschinen gefunden werden kann.

Auch schätzte der Verlag anfangs die nötigen Investitionen in ein derartiges Angebot um ein Vielfaches höher ein als die zu erwartenden Erlöse. Seit mit der *Nomos eLibrary* in der Beck-Gruppe (deren Teil der Nomos Verlag seit 1999 ist) eine auf Bibliotheken ausgerichtete Plattformtechnologie existiert,⁴ ist die Lage jedoch eine andere. Erstmals wurde in der Beck-Gruppe bibliotheksspezifisches technisches Wissen aufgebaut. Nachdem die Technologie im Jahr 2014 erfolgreich für das wirtschaftswissenschaftliche Programm des Verlags Franz Vahlen eingesetzt werden konnte,⁵ fiel die Entscheidung leichter, auf der gleichen technischen Basis auch ein Bibliotheksangebot des Publikumsverlags auf die Beine zu stellen.

Schliesslich hat die drastische Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke an elektronischen Leseplätzen vom 16. April 2015 nochmals die Erkenntnis befördert, dass der Verlag nur durch ein attraktives digitales Bibliotheksangebot gewisse Aussichten darauf haben kann, an der digitalen Nutzung seiner Veröffentlichungen in Bibliotheken zu partizipieren. Partizipation ist hierbei übrigens nicht rein

³Das im Bereich Recht – Steuern – Wirtschaft vorherrschende Datenbankangebot *beck-online* steht zwar auch Bibliotheken zur Verfügung (zu im Vergleich mit den Nutzungsentgelten für Praktiker stark vergünstigten Konditionen), ist aber weder in technischer Hinsicht noch in der Auswahl und

Portionierung seiner Inhalte auf Bibliotheken ausgerichtet, sondern auf die Bedürfnisse der juristischen Praxis.

⁴Siehe <http://www.nomos-elibrary.de/> (Stand: 02.02.2016).

⁵*Vahlen eLibrary*, siehe <http://www.elibrary.vahlen.de/> (Stand: 02.02.2016).

wirtschaftlich gemeint, sondern auch in technischer und informatorischer Hinsicht: Bei elektronischen Leseplätzen nach § 52b UrhG erreichen Informationen über die Nutzung der Werke, etwa über die meistgenutzten Kapitel von Büchern, in aller Regel nicht die Verlage und Autoren dieser Werke, und können so auch nicht der Weiterentwicklung dieser Werke dienen.

Die demzufolge aufgebaute C.H.Beck eLibrary ging im Herbst 2015 mit 444 Titeln in den Verkauf.⁶ Bevor ich zum zentralen Punkt dieses Beitrags komme, der Preisfindung für das Angebot C.H.Beck eLibrary, möchte ich noch ein paar Anmerkungen zu den Kalkulationsgrundlagen von Publikumsverlagen machen.

3 Kalkulationsgrundlagen von Publikumsverlagen

Ausgehend von Aussagen von (i) Politikern wie beispielsweise Günter Oettinger, der kürzlich Verlage als „Formatierer“ und „Intermediäre“ bezeichnet hat,⁷ von (ii) Gesetzestexten und Gerichtsentscheidungen wie der bereits angesprochenen des deutschen Bundesgerichtshofs, die von Verlagen als „Verwertern“ sprechen, und (iii) von (meist anonymen) Onlinekommentaren zu einschlägigen Pressemeldungen muss man leider schliessen: In der breiten Öffentlichkeit hält sich hartnäckig die Vorstellung, die Leistung von Verlagen beschränke sich auf die physische Herstellung und Distribution von Büchern. Paradoxerweise befördern die Publikumsverlage diese Vorstellung mit ihrer Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, indem sie ihre Autoren kom-

promisslos ins Rampenlicht und ihre eigenen Leistungen unter den Scheffel stellen.

Tatsächlich aber leisten Publikumsverlage Vielfältiges, allen voran natürlich im Lektorat durch intensive Arbeit mit dem Autor an der Struktur, dem Text und (nicht zuletzt) dem Titel seines Werks. Hier hört die Verlagsarbeit aber nicht auf:

„damit am Ende die Rechnung nicht nur künstlerisch, sondern hoffentlich auch kaufmännisch aufgeht (...), betreiben die Verlage einen beträchtlichen Aufwand. Ihre Presseabteilungen bemühen sich pausenlos darum, dass in der übersättigten Medienwelt Aufmerksamkeitsspannen für Autor und Buch entstehen. Wenn sie gut sind, dann rücken sie ein Werk nach vorn, das ohne sie vielleicht unbeachtet geblieben wäre. Vertrieb und Marketing sorgen für die Präsenz im Handel und organisieren oft Hunderte von Lesungen im Jahr, die eine Menge Arbeit machen und übrigens für den Autor als Einnahmequelle lukrativer sind als für den Verlag. Die Herstellung steckt Ideen und handwerkliches Können in die körperliche Gestalt der Bücher.“⁸

Und schliesslich versuchen die Rechteabteilungen der Verlage, jedes Werk auch als Taschenbuchausgabe, Hörbuch, Theaterstück und in Übersetzung in andere Sprachen zu platzieren – letzteres ist eine besonders mühevollere Aufgabe, die nur allzu selten gelingt, für Autoren aber grosse ideelle Bedeutung hat.⁹

Verlags C.H.Beck für den Bereich Literatur – Sachbuch – Wissenschaft.

⁹Zugegebenermassen bieten nicht alle Publikumsverlage das gleiche Leistungsspektrum. Vor allem im Wissenschaftsbereich gibt es auch Verlage mit schmalere Leistungsspektrum, die zudem von ihren Autoren Druckkostenzuschüsse und ähnliches verlangen (müssen). Gerade diese Verlage sind jedoch seit dem Aufkommen der kostenlosen Selfpublishing-Angebote, etwa von Amazon oder Libri, unter besonderem Wettbewerbsdruck. Sofern es geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsverlagen unter diesen Marktbedingungen überhaupt noch gelingt, Druckkostenzuschüsse oder ähnliches von Autoren zu erhalten, ist das ein klares Indiz dafür, dass ihre Leistungen den Autoren auch entsprechende Mehrwerte bieten.

⁶Siehe <http://elibrary.chbeck.de/> (Stand: 02.02.2016). Genau genommen war die Plattform schon ab Anfang 2015 verfügbar, jedoch zu Beginn nur mit den Inhalten der drei Zeitschriften *Gnomon*, *Journal of Modern European History* und *Zeitschrift für Unternehmensgeschichte*. Zuvor waren diese Zeitschriften über die Plattform Metapress verfügbar, die Ende 2014 den Betrieb eingestellt hat, was ein weiterer Beweggrund war, die in der Beck-Gruppe verfügbare Plattform breiter und intensiver zu nutzen.

⁷Auf der Konferenz „Die Zukunft des Urheberrechts – 50 Jahre Urheberrecht in Deutschland“ am 1. Dezember 2015 in Berlin.

⁸Detlef Felken, „Der Dienst am Wort“, in: DIE ZEIT vom 17. Dezember 2015, S. 45. Detlef Felken ist Cheflektor des

Der ganz überwiegende Teil der Kosten, der in Verlagen dadurch entsteht, ist „fix“ im ökonomischen Sinn, das heisst unabhängig von der Art und Anzahl der hergestellten Buchexemplare und/oder eBooks. Dazu ein kleines konkretes Beispiel: Mit der graphischen Gestaltung der Buchumschläge („Cover“) werden professionelle Graphiker beauftragt, die pro Umschlag je nach Aufwand 600 bis 800 Euro berechnen. Sie verwenden dabei oft Bilder, für die der Verlag Nutzungsrechte von Bildagenturen erwerben muss. Diese Nutzungsrechte schlagen bei Umschlägen von Publikumsbüchern mit ca. 500 Euro zu Buche. Für die Gestaltung eines Buchumschlages entstehen dem Verlag also in der Regel Kosten in Höhe von 1.300 Euro. Bei einem Bruttoladenpreis von 19,95 Euro erzielt der Verlag nach Abzug von Mehrwertsteuer und Handelsrabatt (in der Regel zwischen 40 und 50%) einen Erlös von 9,30 bis 11,20 Euro pro Hardcover-Exemplar. Er muss von diesem Titel also rund 130 Exemplare verkaufen, um allein die externen Kosten der Umschlaggestaltung zu decken. Nach Verkauf dieser 130 Exemplare ist noch kein Cent Autorenhonorar, kein Mitarbeitergehalt, keine Druckereirechnung, keine Logistik bezahlt.

Kostendeckung erreicht ein mittelgrosser Verlag wie C.H.Beck bei derartigen Titeln erst ab einer Absatzmenge von sechs- bis zehntausend Exemplaren. Diese Absatzhöhe erreicht jedoch nur eine Minderheit der Titel. Der Medianwert des Gesamtabsatzes pro Hardcover-Titel schwankt im Publikumsverlag C.H.Beck um 3.000 Exemplare, mit langfristig leidet absteigender Tendenz. Das heisst, von mehr als der Hälfte aller Titel werden weniger als 3.000 Exemplare verkauft, und das in einem Zeitraum von vielen Jahren. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die grosse Mehrheit der Titel ist auch Jahre nach Erscheinen kalkulatorisch defizitär. Die ökonomische Erhaltung des Verlags beruht auf einer tendenziell kleiner werdenden Zahl von besonders grossen Verkaufserfolgen sowie auf Erlösen aus Lizenzen (etwa für Taschenbuch- oder Buchclubausgaben), VG-WORT-Ausschüttungen und anderen sogenannten Nebenerlösen. Ein Publikumsverlag muss jedem Euro dieser Nebenerlöse „hinterherlaufen“, um am

Ende des Jahres seine Kosten zu decken und – im Fall von Kleinverlagen eine beständig drohende Gefahr – nicht insolvent zu sein. Zu diesen Nebenerlösen gehören für Publikumsverlage wie C.H.Beck auch die Erlöse aus eBook-Verkäufen.

4 Preisgestaltung bei der C.H.Beck eLibrary

Komplementär zu der vorherrschenden Illusion, Verlage seien lediglich die logistischen Organisatoren der Buchproduktion und -distribution, scheint die Idee zu sein, Verlage könnten ohne Zusatzkosten über die eBook-Ausgaben ihrer Bücher verfügen, quasi als kostenloses Nebenprodukt der Printproduktion. Das gilt nicht einmal für PDF-eBooks, noch weniger aber für eBooks in den Formaten EPUB oder MOBI. So müssen zum Beispiel die bereits angesprochenen Bildrechte für Umschlag- und Innenbilder für eBooks separat erworben und bezahlt werden.¹⁰ Im Fall von verlagseigenen Plattformen wie der C.H.Beck eLibrary kommen noch die Entwicklungskosten der Plattform hinzu (bei eingekauften Lösungen von Dienstleistern wie Atypon stattdessen jährliche Lizenzkosten in signifikanter Höhe) sowie weitere technische Kosten für Server und Metadaten Dienste wie Crossref. Auch erfordert eine verlagseigene Plattform dezidierte Personalressourcen für Betrieb und Kundenservice (direkt an Bibliotheken sowie an die sogenannten Library Supplier gerichtet).

Die Erlöse der C.H.Beck eLibrary müssen aber nicht nur diese plattformspezifischen Kosten decken, sondern eben auch einen angemessenen Teil der oben genannten fixen Kosten. Denn der Verlag kann nicht davon ausgehen, bereits signifikante eBook-Erlöse unabhängig von und schlicht zusätzlich zu den Print-Erlösen erzielen zu können. Stattdessen ist mittelfristig im Gesamtmarkt eine Umschichtung von Print zu Digital zu erwarten – im Endkundenmarkt eventuell nicht so massiv, wie sie im Biblio-

¹⁰Bei Titeln mit hohem Bildanteil und/oder einer Vielzahl von Bildgebern, wie zum Beispiel kunsthistorischen Titeln, können diese Kosten oder auch nur der Verwaltungsauf-

wand im Verlag für die Rechteinholung so prohibitiv hoch sein, dass der Verlag auf die eBook-Veröffentlichung dieser Titel verzichten muss.

theksmarkt bereits seit einiger Zeit stattfindet.¹¹ Im hypothetischen Extremfall des kompletten Umstiegs von Print auf Digital bei Wegfall einer Printausgabe würde der Verlag nur den kleinen Anteil der physischen Produktionskosten für Papier, Druck und Bindung sparen – niedriger als jetzt (im Endkundenbereich 15 bis 20% unterhalb des Printpreises) könnten die eBook-Preise auch dann nicht ausfallen.

Für die Preisgestaltung in der C.H.Beck eLibrary ebenfalls relevant, aber derzeit noch in hohem Masse unsicher, ist das Ausmass der Kannibalisierung von Verkäufen im Publikumsmarkt durch das eLibrary-Angebot. Wie viele Studierende und Wissenschaftler werden dadurch auf den privaten Kauf eines Printexemplars oder eBooks verzichten? Wie stark werden widerrechtlich über das Internet verbreitete PDF-Downloads aus der eLibrary den Endkundenmarkt beeinflussen? Es scheint zwar vereinzelte Studien zu diesen Fragen zu geben, aber meines Wissens beschränken sich diese Studien auf akademische (kleinauflagige) Monographien.¹² Für den Verlag C.H.Beck jedenfalls konnte die Teilnahme an der *Google Buchsuche* (seit 2009 mit dem Grossteil des Publikumsprogramms) sowie an *Open Edition Books Freemium* (seit 2014 mit zwei akademischen Buchreihen) Hoffnungen auf einen durch breite digitale Verfügbarkeit verursachten positiven „Discovery“-Effekt nicht erfüllen.¹³ Ausserdem kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass unter Nutzern derzeit noch ein Lernprozess bei eBooks in Gange ist, der in Zukunft noch Effekte hervorbringen wird, die jetzt noch nicht erkennbar sind.

Aufgrund dieser Unsicherheiten sowie der Unmöglichkeit, den Verkaufserfolg der C.H.Beck eLibrary vorab abzuschätzen, blieb dem Verlag nur die Strategie, durch Marktbeobachtung, Kundenbefragung und der Anwendung von *common sense* Preise zu finden, die einerseits marktgängig scheinen

und bei gewisser Marktdurchdringung einen Beitrag zur Kostendeckung versprechen, und andererseits auch ein gewisses Austesten der Zahlungsbereitschaft von Bibliothekskunden ermöglichen. Denn wie gesagt müssen Publikumsverlage angesichts einer langsam erodierenden Absatzbasis jedem Euro „hinterherlaufen“.

Der Verlag hat sich unter anderem auch an der Angebotsstruktur anderer Verlage orientiert, die schon länger eigene Bibliotheksplattformen betreiben, und im Vorfeld intensive Gespräche mit Bibliothekaren und Library Suppliern geführt. Eine Durchsicht der öffentlich zugänglichen Angebotsdetails der (wenigen) geisteswissenschaftlichen Verlage mit eigener Bibliotheksplattform ergab, dass diese für eine Campuslizenz bei (i) streng wissenschaftlichen Monographien meistens den einfachen Print-Ladenpreis ansetzen, bei (ii) Lehrbüchern dagegen ein Vielfaches, meistens das Zehnfache, teilweise auch bis zum Zwanzigfachen des Print-Ladenpreises. Der hinter einer derartigen Preisstruktur stehende Gedanke ist wohl eine Analogie aus der Printwelt: Von wissenschaftlichen Monographien halten Bibliotheken in der Regel nur ein Exemplar im Bestand, von Lehrbüchern dagegen oft deutlich mehr Exemplare (in sogenannten Lehrbuchsammlungen).

Doch eins zu eins liess sich eine derartige Preisstruktur nicht auf das C.H.Beck-Publikumsprogramm übertragen, das an der Grenze von Wissenschaft, Lehre und Publikum steht. Angesichts der niedrigen Ladenpreise im Publikumsverlag erschien der Ansatz eines Multiplikators für die Campuslizenzen durchaus als gerechtfertigt.¹⁴ Der zehnfache Ladenpreis kam aber nur für wenige „echte“ geisteswissenschaftliche Lehrbücher in Betracht, die C.H.Beck im Programm führt, sowie für die Titel der Reihe C.H.Beck Wissen, die man als lehrbuchverwandt ansehen kann und die mit 8,95 Euro

¹¹Laut Deutscher Bibliotheksstatistik auf Basis der Neuerwerbungsangaben von 79 deutschen Universitätsbibliotheken, wie sie neben dem Interview mit Frank-Simon Ritz im buchreport.spezial RWS Fachinformation, Dezember 2015, auf S. 30 abgebildet ist.

¹²Ich bitte um Nachsicht, dass ich an dieser Stelle keine Übersicht zur relevanten aktuellen Forschungsliteratur bieten kann.

¹³Die Suche nach „inpublisher:c.h.beck“ auf <https://books.google.de/> ergibt die dort einsehbaren Titel des Verlags. Die über Open Edition Books im Freemium-Modell veröf-

entlichten eBooks sind auf <http://books.openedition.org/chbeck/> zu finden.

einen besonders niedrigen Ladenpreis haben. Für das Gros des Programms, die Sachbücher mit Ladenpreisen zwischen 10 und 50 Euro, wurde daher die Campuslizenz (unbeschränkte Parallelzugriffe) mit dem Preisfaktor 3 versehen. Bibliotheken kleinerer Hochschulen haben zudem die Möglichkeit, Themenpakete zu deutlichen Abschlägen auf die Summe der Einzeltitelpreise zu erwerben.

Ein konkretes Ergebnis der Gespräche mit Bibliothekaren und Library Suppliern war, dass der Verlag von Anfang an ein konkretes Angebot für den Kauf per *Evidence Based Selection* (EBS) gemacht hat.¹⁵ Von diesem Angebot wurde in 12,5% der Bestellungen des Jahres 2015 Gebrauch gemacht.

Ob diese Preisgestaltung von Erfolg gekrönt sein wird, ist noch offen. Wie beim Printangebot entscheidet auch bei digitalen Angeboten der Markt letztlich über Erfolg und Misserfolg, wobei die Preisgestaltung sicherlich nur einer von mehreren Erfolgsfaktoren ist. Die Tatsache, dass erste und auch grössere Bestellungen vorliegen, stimmt zuversichtlich. Andererseits reicht das Erlösniveau des ersten Verkaufsjahrs, das im hohen fünfstelligen Bereich liegt, noch nicht, um nach Abzug der fälligen Autorenhonorare die laufenden Kosten der C.H.Beck eLibrary zu decken.

Wahrscheinlich sind vorliegende Angebote wie die C.H.Beck eLibrary nur ein erster Schritt in

Richtung einer nutzerorientierten Unterstützung von Forschung und Lehre durch (Publikums-)Verlage. Gesetzgeberische Initiativen wie kürzlich auf EU-Ebene (Reda-Report) oder in Österreich (Urheberrechts-Novelle 2015 vom 13.08.2015), die den Verlagen die Entwicklung von digitalen Bibliotheksangeboten *de facto* aus der Hand nehmen und sie damit quasi in die Rolle von reinen Produktionsdienstleistern zwingen, sind in dieser Hinsicht jedoch kontraproduktiv. Sie werden mittelfristig dazu führen, dass sicherlich die digitale Verfügbarkeit von Büchern an Hochschulen *grosso modo* steigt, dass darunter aber die guten Bücher, in die nicht nur die Autoren, sondern auch die Verlage viel Arbeit stecken, langsam aussterben. Dass das insgesamt zu einer Verbesserung der Qualität von Forschung und Lehre führt, darf bezweifelt werden.

Disclaimer und Danksagung

Dieser Beitrag ist auf Anregung von David Tréfás entstanden. Es ist eine persönliche Stellungnahme, keine offizielle Position des Verlags C.H.Beck. Ich danke Veronika Giglberger, Filip Hlušička, Stephan Kilian, Andreas Kurzal, Ann-Kristin Liegel und Kilian Steiner für konstruktive Anmerkungen und Korrekturen. Alle verbleibenden Fehler sind meine eigenen.

¹⁴Diesen Standpunkt vertritt der Verlag übrigens auch bei verlagsübergreifenden Bibliotheksplattformen wie der Onleihe, EBL oder Ebrary. Dort sind C.H.Beck-eBooks im Zugriffsmodell des *Single Concurrent User* (Einzelplatzlizenz) derzeit zum zweifachen Ladenpreis erhältlich.

Jonathan Beck ist Verleger für den Bereich Literatur – Sachbuch – Wissenschaft im Verlag C.H.Beck,
E-Mail: jonathan.beck@beck.de

¹⁵Details zu diesem Angebot finden sich auf der letzten Seite des Verkaufsprospekts der C.H.Beck eLibrary, siehe <http://www.chbeck.de/fachbuch/dokument/ProspektCHBECKeLibrary%202015.pdf> (Stand: 03.02.2016).